

**Open Access
Brandenburg**

Open Access Monitoring Brandenburg (OAMBB)

KURZFASSUNG

vorgelegt durch die Vernetzungs- und
Kompetenzstelle Open Access Brandenburg
unter Mitwirkung der Arbeitsgruppe
Open Access Monitoring Brandenburg

Landesbericht
2021/2022

Das Open Access Monitoring Brandenburg (OAMBB) ist ein von der AG Open Access Monitoring Brandenburg und der Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK) partizipativ entwickeltes Verfahren zur Erhebung des Standes von Open Access an den acht Brandenburger Hochschulen in Zuständigkeit des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK). Im ersten Durchgang werden die Berichtsjahre 2021 und 2022 betrachtet und verglichen. Konzeption, erste Durchführung und Berichtslegung fanden über den Zeitraum von September 2022 bis Dezember 2023 statt.

Die Herausforderungen bei der Ermittlung des Standes der Open-Access-Transformation auf Landesebene sind insbesondere die Heterogenität der verschiedenen Wissenschafts- und zugehörigen Publikationskulturen, der vorhandenen Hochschulstrukturen sowie die Qualität der Publikationsdatenbanken bzw. Datenquellen.

Der im ersten Durchgang des OAMBB gewählte Ansatz stellt den zu ermittelnden, quantitativen Stand dar und identifiziert perspektivisch zu untersuchende Lücken und Schwachstellen der aktuellen Datenlage. Das vorliegende Konzept steht unter folgenden Prinzipien:

- Kompetenzstärkung der Beteiligten,
- Biodiversität des Publikationsaufkommens,
- Aggregation und Nachnutzung vorhandener Daten,
- Nachhaltigkeit des Verfahrens,
- Vergleichbarkeit der Hochschulen,
- Partizipation im Prozess.

Publikationsaufkommen

Die Untersuchung des Publikationsaufkommens der acht Hochschulen steht unter dem Anspruch der Biodiversität, also der Betrachtung aller Publikationstypen gleichermaßen. Diesem Anspruch steht beim Open Access Monitoring die Realität entgegen, dass die Qualität der vorhandenen Daten über die Publikationstypen stark schwankt und für den Typ der Zeitschriftenartikel weit aus höher als für andere Typen ist.

Zeitschriftenartikel anhand Dimensions, Scopus und Web of Science

Im Vergleich der Jahre 2021 und 2022 sowie der drei Publikationsdatenbanken untereinander ergibt sich als einziger klarer Trend eine Abnahme der Gesamtpublikations- sowie der Open-Access-Publikationszahlen. Betrachtet man nur die Anteile von Open-Access-Publikationen am Gesamtpublikationsaufkommen, zeigt sich ein differenzierteres, aber im Detail ebenso heterogenes Bild: Zwar steigt bei den meisten Hochschulen die Quote von Open-Access-Publikationen,¹ allerdings zeigen sich zwischen den Jahren und den Datenquellen mitunter so starke Differenzen, dass weitere Schlüsse anhand der Daten nicht möglich sind.

Veröffentlichungen auf Hochschulrepositorien

Da die Datenqualität für andere Publikationstypen in Publikationsdatenbanken unzureichend ist, wurden die Publikationszahlen für die Jahre 2021 und 2022 der Repositorien der acht Hochschulen erhoben. Auffällig an den Zahlen sind die Unterschiede bezüglich der Gesamtzahl sowie der Open-Access-Quote einzelner Publikationstypen, die die Kultur der Nutzung der Hochschulrepositorien abbilden. Wissenschaftliche Artikel und Dissertationen machen aggregiert über die acht Repositorien nahezu 75 % aller Publikationen aus, wohingegen die restlichen Anteile auf 23 weitere Publikationstypen fallen.

Einordnung

Die Betrachtung der vorhandenen Publikationszahlen verdeutlicht den Bedarf der Verbesserung der Datenqualität. Chancen dafür bietet z. B. die institutionsweite Erfassung aller Forschungsprozesse nach dem Datenstandard Kerndatensatz Forschung. Weiterhin zeigt sich das Desiderat der qualitativen Analyse der erhobenen Daten und der Erklärung von Auffälligkeiten und Lücken.

¹. Berücksichtigt werden Open-Access-Publikationen der Typen Diamond, Gold, Hybrid und Green.

Publikationskosten

Kosten für Open-Access-Publikationen werden aktuell von zwei Initiativen erfasst: die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) und OpenAPC. Die DBS erfasst diese Kostendaten unter Feld 151.1² des Fragebogens für Wissenschaftliche Universal- und Hochschulbibliotheken. Im Vergleich von 2021 zu 2022 zeigt sich ein Anstieg der Gesamtkosten von 101,96 %, wobei der Großteil dieser Veränderung auf die Universität Potsdam zurückzuführen ist. Drei Hochschulen melden 2022 erstmals Daten in diesem Feld, zwei haben Anstiege und zwei fallende Zahlen zu verzeichnen, wohingegen die Kosten bei einer Hochschule mit 0 € konstant geblieben sind. Im Rahmen des OAMBB wurden die Datensammlungen über APC (Article Processing Charges) und über DEAL-Kostenmeldungen von OpenAPC ausgewertet. Im Gegensatz zu den DBS-Zahlen melden nicht alle acht Hochschulen Daten an OpenAPC. Ein Vergleich der Berichtsjahre 2021 zu 2022 war über die Daten von OpenAPC nicht möglich, da die Kostendaten mehrerer Institutionen für 2022 zum Zeitpunkt der Berichtslegung des OAMBB noch nicht online einsehbar waren.

Einordnung

Es ist als Erfolg anzusehen, dass im Rahmen der Datenerhebung für 2022 der DBS alle acht Hochschulen in gemeinsamer Verständigung Daten für das Feld 151.1 gemeldet haben. Zwar ist ein allgemeiner Trend zur Ausweitung von Open Access in den Kostendaten von OpenAPC und DBS abzulesen, aber für eine umfangreichere Analyse wären vollständigere und publikationsspezifische Zahlen nötig.

Open-Access-Aktivitäten und -Services an Hochschulen in Brandenburg

Als qualitativer Aspekt sind die Daten des Projekts oa.atlas für die acht Hochschulen übersichtlich dargestellt. Daraus wird deutlich, dass alle Einrichtungen Informationen zu Open Access auf ihren Websites ausweisen und Ansprechpersonen für das Thema benannt haben, die Hochschullandschaft Brandenburg aber noch einige Lücken im Kontext Open Access adressieren könnte. Die Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF und die Technische Hochschule

² „Erwerbungs Ausgaben, davon (bezogen auf 149) für Open Access Publikationen: Hier sind alle Kosten aus Open „Access einzurechnen (APCs, BPCs, Open-Access-Mitgliedschaften, Pledging (z.B. Knowledge Unlatched)).“

Wildau haben eine*n OA-Beauftragte*n ernannt, drei Einrichtungen führen eine eigene Open Access Policy sowie führt die Universität Potsdam neben einer Open Access Strategie auch eine Open Science Policy. Sechs Hochschulen haben die Berliner Erklärung, zwei die Declaration on Research Assessment (DORA) unterzeichnet und keine den Jussieu-Appell.

Publikationsfonds für Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg

In das Jahr 2021 fällt die Gründung des Publikationsfonds für Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg, weswegen die Betrachtung der Berichtsjahre die „Anlaufphase“ darstellt und dem Dauerbetrieb voraussichtlich nicht gerecht wird. Im Berichtszeitraum wurden elf Publikationen mit einem Fördervolumen durch den Fonds von 59.037,80 € veröffentlicht. Die Publikationen verteilen sich auf sechs der acht Hochschulen und insgesamt acht verschiedene Verlage, eine Publikation ist ohne Verlagsbeteiligung erschienen. Zwei Publikationen fallen in den Bereich der Ingenieurwissenschaften, vier in die Geisteswissenschaften und fünf in die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Da der Publikationsprozess von selbstständigen Werken im Gegensatz zu anderen Publikationstypen im Durchschnitt deutlich länger ist, ist eine Betrachtung über mehrere Jahre sinnvoll.

Ausblick

Die Weiterentwicklung des Verfahrens wird partizipativ zwischen der AG Open Access Monitoring Brandenburg und der VuK stattfinden, wobei folgende Perspektiven aktuell vielversprechend erscheinen:

- Die Vertiefung der quantitativen Auswertung und die Integration weiterer Datenquellen und bibliometrischer Methoden, und
- die qualitative Untersuchung der zum Vorschein gekommenen Besonderheiten sowie die Ausweitung der qualitativen Betrachtung der OA-Aktivitäten mit ganzheitlichem Anspruch.

AG Open Access Monitoring Brandenburg	
Charlotte Meixner	BTU
Simone Schad	BTU
Ilona Czechowska	EUV
Miriam Zeunert	FHP
Katja Krause	FUB
Franziska Meng	HNEE
Cliff Buschhart	THB
Friederike Borchert	THW
Tobias Höhnow	UP
Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg	
Heike Stadler	
Ben Kaden	
Anita Eppelin	
Philipp Falkenburg	

Impressum

Stand des Dokuments: Januar 2024

Vorgelegt durch die Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg unter Mitwirkung der Arbeitsgruppe Open Access Monitoring Brandenburg

Gefördert mit Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg.

Postanschrift:

Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg
Fachhochschule Potsdam
Kiepenheuerallee 5
14469 Potsdam

www.open-access-brandenburg.de

Kontakt: vuk@open-access-brandenburg.de

Dieses Dokument ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Open Access Brandenburg

